
La ética del cuidado. Desafíos y paradojas

The Ethics of Care. Challenges and Paradoxes

José María CARABANTE

Universidad Complutense de Madrid

jmcarabante@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1225-6068>

RECIBIDO: 08/10/2023 / ACEPTADO: 03/11/2023

Resumen: En el presente artículo se analiza las principales contribuciones de la ética feminista del cuidado y su relevancia en el contexto moral contemporáneo. Para ello, se sitúa el pensamiento de sus representantes en la historia de la ética y se presenta la forma en que se aborda la acción de cuidar. Además de mostrar que la ética feminista del cuidado es una ética posmoderna, se apuntan las principales paradojas de la misma y se propone profundizar en el cuidado sobre la base de un paradigma antropológico alejado de la radicalización del ideal de autonomía.

Palabras clave: ética del cuidado; feminismo; ética posmoderna; autonomía.

Abstract: This article analyzes the main contributions of feminist ethics of care and its relevance in the contemporary moral context. To do this, the thinking of its representatives is situated in the history of ethics and the way in which the action of caring is approached is presented. In addition to showing that the feminist ethics of care is a postmodern ethics, its main paradoxes are pointed out and it is proposed to deepen care on the basis of an anthropological paradigm far from the radicalization of the ideal of autonomy.

Keywords: Ethics of care; Feminism; postmodern Ethics; autonomy.

I. INTRODUCCIÓN

Como corriente ética específica, la llamada ética del cuidado constituye indudablemente una respuesta a desafíos contemporáneos que ni el ser humano, ni, consecuentemente, la filosofía, pueden soslayar. Así, es habitual relacionar su irrupción con la transición a una ética marcadamente feminista, en el marco de la lucha por la igualdad de género, hasta el punto de que Carol Gilligan, a la que se considera una de las iniciadoras de esta corriente, insiste una y otra vez en que la ética del cuidado no es una ética de la mujer, sino radicalmente feminista¹. Veremos que este acento puede tener efectos contraproducentes. Más allá de ello, sin embargo, y de la importancia que ha tenido la toma de conciencia pública de la mujer para la revitalización del

¹ GILLIGAN, C., *La ética del cuidado*, Cuadernos de la Fundació Victor Grifols i Lucas, Barcelona, 2013, p. 31.

cuidado, hay otros factores, que trascienden el sexo y el género, que ayudan a comprender por qué hoy esta ética ha concitado tanto interés.

¿A qué fenómenos, concretamente, nos referimos? En primer lugar, hay que mencionar el envejecimiento de la población y la constatación de que, llegada una edad, aumenta la dependencia de las generaciones más mayores, de modo que reclaman la atención de las de menor edad. En segundo término, se debe tener en cuenta que se ha incrementado la visibilidad de la discapacidad, lo que ha dado lugar a que tanto el Estado como, en general, la cultura social y moral de cada país prestara atención al impacto de la misma en la vida de las personas, de modo que nadie hoy puede cruzarse de brazos ante la denominada diversidad funcional. En tercer término, no debe olvidarse la repercusión de la reciente pandemia que, a pesar del drama que ha supuesto, ha contribuido a aclarar nuestra naturaleza relacional, confirmando que la suerte de unos y de otros está inextricablemente unida. Por último, aunque se obvia el asunto, es indudable que la necesidad de afrontar las necesidades de cuidado ha aumentado porque las redes, tanto formales como informales, que lo cubrían –familias extensas, fundaciones y entidades de inspiración religiosa– están en crisis como consecuencia de procesos sociales muy estudiados².

El cuidado, pues, ha alcanzado tanta fuerza y relevancia que se antojan sumamente limitados los esfuerzos que pretenden limitar su influencia al ámbito moral. No es de extrañar que, al socaire de las primeras estudiosas hayan aparecido propuestas que tratan de extender su influjo a otros campos, como el político, donde se ha hablado de la democracia del cuidado (*Caring Democracy*), el jurídico³ o incluso el de las relaciones internacionales, como ha sugerido F. Robinson⁴. Esta difusión del cuidado no resulta ni extraordinaria ni sorprendente, sobre todo porque acontece en regiones arraigadas en la praxis humana; a este respecto, no hay que olvidar que las primeras reivindicaciones en torno a la solicitud por el prójimo acontecen en el terreno bio-sanitario: es allí donde, por primera vez, se aprecia el deber y la oportunidad de adaptar los protocolos existentes –bastante precarios– y, sobre todo, de humanizar la

² EBERSTADT, M., *Gritos primigenios. Cómo la revolución sexual creó las políticas de identidad*, Rialp, Madrid, 2020, p. 18 y ss.

³ En el campo jurídico, son destacables los análisis de A. Pau. Cfr. PAU, A., «El principio de igualdad y el principio de cuidado, con especial atención a la discapacidad», *Revista de Derecho Civil*, 7,1 (2020), pp. 3-29.

⁴ ROBINSON, F., «Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory, and International Relations», *Alternatives*, 22 (1997), pp. 113-133.

las principales teorías morales, como el utilitarismo o la ética de la justicia. Por todas estas razones, el esfuerzo que han hecho autoras tan destacadas como V. Held, J. Tronto o C. Gilligan merece su justo reconocimiento.

Reconocer los aspectos positivos de la ética del cuidado, sin embargo, no exige aceptar sus propuestas y fundamentos de modo incuestionable. Pensamos que la mejor muestra de respeto para una teoría filosófica es, justamente, la de intentar estudiarla, lo que quiere decir tomársela en serio, señalando sus puntos fuertes, claro está, pero sobre todo sus debilidades. Estamos convencidos de que el cuidado, tal y como se entiende y refleja en la teoría moral contemporánea, es un valor a explotar en los próximos años, pero el repaso por las contribuciones de las propuestas éticas que se centran en él sugiere que el soslayo de las contradicciones y paradojas detectadas puede debilitar su vigor o fuerza. Si se quiere ofrecer como una alternativa al pensamiento dominante y, especialmente al utilitarismo, debe procederse a una deconstrucción de la noción de autonomía, cuyos vestigios aparecen, como se ha intentado exponer, en las principales propuestas en torno a la atención y dependencia.

Según se ha mostrado en los párrafos anteriores, se propone una vía en el camino de fortalecimiento de esta apuesta ética tan trascendental en unos contextos sociales caracterizados por el riesgo y la vulnerabilidad. La senda exige profundizar antropológicamente en la contingencia esencial del ser personal, de modo que se pueda transformar el cuidado para que la ética inspirada en el mismo no busque superar la necesidad o, al menos, no de un modo exclusivo, sino sobre todo tratar a quien la padece como un fin insustituible y único, con el respeto y la dignidad que merece.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BUTLER, J., *Vida precaria*, Paidós, Barcelona, 2006.
 CALLAHAN, D., *Poner límites. Los fines de la medicina en una sociedad que envejece*, Triacastela, Madrid, 2004.
 CAMERON, D., *Feminismo*, Alianza, Madrid, 2018.
 CAMPS, *Tiempo de cuidados*, Arpa, Barcelona, 2021.
 CARABANTE, J. M., «Pandemia y ética del cuidado. Bosquejo de una antropología del ser doliente», *Pandemia y Estado de Derecho*, Tirant lo Blanc, Valencia, 2022.
 DIÉGUEZ, A., *Transhumanismo*, Herder, Barcelona, 2017.
 EBERSTADT, M., *Gritos primigenios. Cómo la revolución sexual creó las políticas de identidad*, Rialp, Madrid, 2020.
 ESPOSITO, R., *Bíos. Biopolítica y filosofía*, Amorrortu, Buenos Aires, 2006.

- GILLIGAN, C., *In a Different Voice*, Harvard U. Press, Cambridge, Mass, 1993.
- GILLIGAN, C., *La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino*, FCE, México D. F., 1985.
- GILLIGAN, C., *La ética del cuidado*, Cuadernos de la Fundació Victor Grifols i Lucas, Barcelona, 2013.
- HABERMAS, J., *El discurso filosófico de la modernidad*, Katz, Buenos Aires, 2008.
- HAUERWAS, S., *Poner nombre a los silencios*, Nuevo Inicio, Granada, 2019.
- HEIDEGGER, *Ser y Tiempo*, Trotta, Madrid, 2003.
- HELD, V., *The Ethics of Care*, Oxford U. Press, Oxford, 2006.
- JONAS, *El principio de responsabilidad*, Herder, Barcelona, 1995.
- MACINTYRE, A., *Animales racionales y dependientes*, Paidós, Barcelona, 2001.
- MORTARI, L., *Cuidarse*, Encuentro, Madrid, 2022.
- PATEMAN, C., *El contrato sexual*, Anthropos, Barcelona, 1995.
- PAU, A., «El principio de igualdad y el principio de cuidado, con especial atención a la discapacidad», *Revista de Derecho Civil*, 7, 1 (2020).
- ROBINSON, F., «Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory, and International Relations», *Alternatives*, 22 (1997).
- RUDDICK, S., *Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace*, Beacon Press, Boston, 1995.
- SEGURÓ, M., *Vulnerabilidad*, Herder, Barcelona, 2021.
- SLOTE, M., *The Ethics of Care and Empathy*, Routledge, London and New York, 2007.
- TRONTO, J., *Moral Boundaries*, Routledge, New York and London, 1994.
- TRONTO, J., *Caring Democracy*, New York U. Press, New York, 2013.